

Зависимость выхода розовых и белых соматических мутаций у *Tradescantia* (клон 02) при низкоинтенсивном γ -облучении разной мощности

Хомиченко Алексей Анатольевич, кандидат биологических наук, ведущий инженер
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН

Аннотация. Изучалась частота розовых и белых мутаций в волосках тычиночных нитей (BTN) *Tradescantia* (клон 02), индуцируемых ионизирующим облучением разной мощности облучения, 0.45 и 1.15 сГр/ч. Общей тенденцией в обоих вариантах эксперимента является повышение частоты учитываемых нарушений с ростом доз облучения, при этом нелинейный характер зависимости “доза-эффект” становится менее выраженным.

Ключевые слова: розовые мутации, γ -облучение, генетические нарушения, проникающая радиация, малые дозы, низкоинтенсивное облучение, *Tradescantia* (клон 02)

Abstract. The frequency of pink and white mutations in the hairs of staminate filaments (BTN) *Tradescantia* (clone 02), induced by ionizing irradiation of different radiation power, 0.45 and 1.15 cGy / h, was studied. The general tendency in both variants of the experiment is an increase in the frequency of violations taken into account with an increase in radiation doses, while the nonlinear nature of the dose-effect relationship becomes less pronounced.

Keywords: pink mutations, γ -radiation, genetic disorders, penetrating radiation, low doses, *Tradescantia* (клон 02), low-intensity radiation

Введение: Широкое использование в селекционных исследованиях методов радиационно-индуцированного мутагенеза указывает на важность понимания механизмов, обеспечивающих генетический гомеостаз. Согласно современным представлениям, действие ионизирующей радиации, как в больших, так и в малых дозах, проявляется по генотоксическому механизму (Михеев и др., 1999). Многие экспериментальные результаты указывают на то, что эффекты малых доз радиации связаны с их влиянием на консервативные механизмы, обеспечивающие целостность генома в ходе обычной жизнедеятельности клетки, а также при действии неблагоприятных факторов среды (Михеев и др., 1999; Спитковский и др., 1992; Спитковский и др., 2000). Установлено, что диапазоне доз от нескольких сГр до нескольких десятков сГр ионизирующее излучение может индуцировать несколько типов репаративных процессов (Спитковский и др., 2000). Различные генотоксические факторы, включая ионизирующую радиацию, вызывают ответы проверочных точек клеточного цикла, контролирующих и иницирующих различные репаративные системы, обеспечивая точность репликации и восстановления ДНК. Установленным фактом является адаптирующее действие малых доз пролонгированного ионизирующего излучения (Кузин, 1970). Адаптивные реакции тесно связаны с реализацией механизмов стресса, которые сейчас широко изучаются в физиологии и генетике. Как мы полагаем, сравнение генетических и морфогенетических эффектов низкоинтенсивной ионизирующей радиации может представлять ценность для понимания путей формирования радиобиологических эффектов.

Материалы и методы: В экспериментах использовались растения *Tradescantia* (клон 02) и её тест-системы «розовые соматические мутации (РСМ)», и «белые клетки» в волосках тычиночных нитей (BTN) её цветков (Ichikawa, 1971; Sparrow et al., 1972;

Underbrink et al., 1993). Исходным материалом служили цветоносы традесканции с несколькими междоузлиями. Растения находились в помещении с постоянной температурой 28° с постоянным освещением, для которого использовались лампы дневного света LD-40 (Россия). Срезы растений помещали в дистиллированную воду на 17 ч и подвергали облучению, ^{226}Ra . Через 6 дней, в течении двух недель подсчитывали количество волосков тычиночных нитей и количество нарушений, указанных выше типов. Уровень нарушений определяли как отношение числа нарушений к числу учтенных нитей. Мощность облучения составляла 0.45 и 1.15 сГр/ч.

Результаты и обсуждение:

Частота розовых мутаций. Зависимость “доза-эффект” для частоты розовых соматических мутаций в волосках тычиночных нитей *Tradescantia* (клон 02) имеет четыре варианта – с облучением в дозах 9, 10.8, 14.4 и 18 сГр – которые достоверно отличаются от величин, полученных при облучении как в меньших, так и больших дозах. В целом для полученной зависимости характерен рост частоты генетических нарушений с ростом доз. При мощности облучения 1.15 сГр/ч (Рис. 1), мы получили два варианта, с облучением в дозе 2.3 и 4.6 сГр, величины генетических нарушений в которых статистически отличались от соответствующих величин ближайших вариантов. Как и для опыта с меньшей мощностью облучения, для нее в целом характерен рост частоты генетических нарушений с ростом величины доз.

При мощности облучения соцветий *Tradescantia* (клон 02) 0.45 сГр/час (рис. 7) полученная зависимость описывалась линейным уравнением с $R^2 = 0.462$, $R^2 = 0.475$ для экспоненциальной функции и $R^2 = 0.605$ для уравнения второго порядка. В целом для полученной зависимости характерен рост частоты генетических нарушений с ростом доз.

Регрессионный анализ выхода генетических нарушений при облучении в мощности 1.15 сГр/час

(Рис. 2) ионизирующего облучения этой тест-системы дал следующие значения R^2 - 0.770 для линейной функции, 0.741 для экспоненциальной функции и 0.777 для полинома. Как и для опыта с меньшей мощностью облучения, для данной зависимости в целом

характерен рост частоты генетических нарушений с ростом величины доз.

Таким образом, кривая “доза-эффект”, полученная в опыте с более интенсивным ионизирующим облучением, более успешно описывается как линейная зависимость.

Рис. 1. Частота розовых мутаций в ВТН *Tradescantia* (клон 02) при низкоинтенсивном облучении, мощность облучения 0.45 сГр/час. Ось абсцисс – доза, сГр; ось ординат – частота розовых мутаций (%).

Рис. 2. Частота розовых мутаций в ВТН *Tradescantia* (клон 02) при низкоинтенсивном облучении, мощность облучения 1.15 сГр/час. Ось абсцисс – доза, сГр; ось ординат – частота розовых мутаций (%).

Частота белых клеток. Облучение *Tradescantia* (клон 02), 0.45 сГр/ч, индуцировало выход белых соматических мутаций, которые описывались уравнением линейной функции с $R^2 = 0.485$; $R^2 = 0.489$ для экспоненциальной зависимости и $R^2 = 0.551$ для уравнения второго порядка (Рис. 3). Представленная зависимость частоты белых клеток в ВТН *Tradescantia*

(клон 02) от дозы облучения имеет вариант, (с облучением в дозе 1.8 сГр), частота белых клеток в котором статистически отличается как от контроля, так и от вариантов с облучением в большей дозе. Имеется ряд вариантов, (облучение в дозах 3.6, 7.2 и 9 сГр), статистически не отличающихся по этой величине как от контроля, так и от вариантов с меньшими и большими дозами облучения.

Рис. 3. Частота белых мутаций в ВТН *Tradescantia* (клон 02) при низкоинтенсивном облучении, мощность облучения 0.45 сГр/час. Ось абсцисс – доза, сГр; ось ординат – частота розовых мутаций (%).

Рис. 4. Частота белых мутаций в ВТН *Tradescantia* (клон О2) при низкоинтенсивном облучении, мощность облучения 1.15 сГр/час. Ось абсцисс – доза, сГр; ось ординат – частота розовых мутаций (%).

Зависимость частоты белых соматических мутаций от дозы ИИ при постоянной мощности – 1.15 сГр/ч – описывается линейной функцией с значением $R^2 = 0.635$; $R^2 = 0.675$ для экспоненциальной функции и $R^2 = 0.635$ для уравнения второго порядка. В данном опыте облучение частота белых клеток при облучении в дозах 4.6, 9.2 и 20.7 сГр статистически отличается от вариантов как с меньшими дозами облучения и контроля, так и с большими дозами облучения (Рис. 4). Таким образом, обе полученные зависимости “доза-эффект” не являются линейными).

Первичные повреждения ДНК ионизирующим излучением имеет вероятностный характер и соответствует распределению Пуассона. С ростом доз, начиная от долей сГр, гамма-облучение способно индуцировать ряд процессов, сказывающихся на репаративном потенциале растительных клеток и, соответственно, на процессе становления мутантных событий. Это может находить отражение в отсутствии прямопропорциональной зависимости выхода мутаций с последовательным ростом доз γ -радиации. При пролонгированном облучении, со снижением его интенсивности, эффекты репаративных и других защитных механизмов, сказывающихся на выходе радиоиндуцируемых повреждений должны более заметно распределяться на дозовой кривой и проявляться в снижении линейного характера зависимости “доза-эффект” (Спитковский и др., 1992).

Максимум частоты розовых соматических мутаций при облучении в разных мощностях составляет практически одну и ту же величину. Для белых мутаций эта величина существенно отличается, достигая максимального значения при более интенсивном облучении. При имеющихся отличиях дозовых кривых для розовых мутаций в обоих вариантах эксперимента частота генетических нарушений возрастает с ростом доз. В случае с белыми мутациями при меньшей мощности облучения данном диапазоне доз рост частоты нарушений с ростом величины доз гамма-радиации фактически отсутствует, хотя практически

для всех вариантов в этом опыте частота белых клеток существенно выше контрольного уровня.

Полученные данные указывают, что облучение вызывает рост частоты розовых мутаций с ростом дозы облучения в данном диапазоне доз γ -радиации как при облучении с меньшей, так и с большей интенсивностью. Показано отсутствие сколько-нибудь значимого роста частоты белых мутаций с ростом дозы при минимальной мощности облучения. При этом безусловно наблюдается рост частоты белых клеток относительно их спонтанной частоты. Регрессивный анализ также указывает на отсутствие зависимости величины роста радиоиндуцируемых нарушений с ростом доз γ -радиации.

В основе формирования генетических и морфогенетических нарушений, вызываемых γ -излучением, лежат различные механизмы. Слово “мутация” означает “превращение”. В отличие от розовых мутаций, в основе образования которых лежат генетические нарушения, образование белых мутаций носит более сложный характер, и они не могут быть отнесены к генетическим (Mericle and Mericle, 1973). Их образование, по-видимому, связано, в большей мере, с нарушением клеточного развития. Можно полагать, что связь между этими двумя типами нарушений все же имеется. Но однозначно можно говорить о том, что пути становления этих типов нарушений качественно отличаются между собой. Об этом свидетельствует и характер нарушения в последнем случае, в его основе лежат нарушения развития клеточных пластид или формирования цветных пигментов в ходе дифференцировки клеток. Отчасти, формирование белых клеток при облучении, может быть обусловлено глубокими изменениями в клеточном развитии на его ранних этапах и кинетики клеточного цикла, которыми сопровождаются репаративные ответы на облучение, в частности, резким нарушением гормонального баланса в этот период. Именно с этим, как мы полагаем, связана столь заметная разница в радиоиндуцированных эффектах для двух типов нарушений.

Литература:

1. Ichikawa S. Somatic mutation at low levels of chronic gamma-ray exposures in *Tradescantia* stamen hairs // Japan. J. Genetics, 1971. – Vol. 46 – № 6. – P. 371–381. 2.
2. Sparrow A.H., Udenbrink A.G., Ross H.H. Mutations induced in *Tradescantia* by small doses of X rays and neutrons: analysis of dose-response curves // Science, 1972. – Vol. 176. – P. 916–918.

3. Underbrink A.G., Schairer L.A., Sparrow A.H. Chemical mutagens: principles and methods for their detection / Hollaender A (ed) // Plenum Press, New York, 1993. – Vol. 3. – P. 71–207.
4. Mericle R.P., Mericle L.W., Resolving the enigma of multiple mutant sectors in stamen hairs of *tradescantia* // *Genetics*, 1973. – Vol. 73 (4). – P. 575.
5. Кузин А.М. Структурно-метаболическая теория в радиобиологии. – М., 1970. – 222 с.
6. Михеев А.Н., Гуца Н.И., Малиновский Ю.Ю. Эпигенетические реакции клеток на действие ионизирующей радиации // *Радиационная биология и радиационная экология*, 1999. – Т. 39. – Вып. 5. – С. 558–556. Спитковский Д.М., Кузьмина И.В., Вейко Н.Н. и др. О возможной связи мутационного процесса, индуцированного малыми дозами ионизирующей радиации, и позиционной динамикой хромосом в ядрах клеток эукариот // *Радиационная биология и радиационная экология*, 2000. – Т. 40 – Вып 5. – С. 554–566.
7. Спитковский Д.М. Концепция действия низких доз ионизирующей радиации на клетки и ее возможное использование для интерпретации медико-биологических последствий аварии на ЧАЭС // *Радиационная биология и радиационная экология*, 1992 – Т. 32. – Вып. 3. С. 382–400.